

PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS NO CEDEC: A CONSTRUÇÃO DO JORNAL-MURAL

GIMENES PASCHOAL, LÍGIA

Mestre; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo

ligia.paschoal@usp.br

SAKURAI, TATIANA

Pós-doutor; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo

tsakurai@usp.br

RESUMO

Este artigo analisa a atuação da arquiteta Mayumi Watanabe de Souza Lima (1934-1994), frente à direção do Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários (CEDEC), destacando sua colaboração com a pedagoga Marta Grosbaum na criação do jornal-mural junto aos operários do Centro. O estudo situa o CEDEC no contexto da gestão de Luiza Erundina como prefeita de São Paulo, entre os anos 1989 a 1992, e a abertura da democracia marcada pela Constituição de 1988, dando enfoque na sua proposta de associar a pesquisa e produção seriada de componentes de argamassa armada e formação crítica e emancipatória de trabalhadores. Para além de um espaço de desenvolvimento e fabricação das diversas tipologias de equipamentos públicos, o CEDEC constituiu-se como espaço de formação política e social, promovendo práticas educativas, nas quais Arquitetura, Educação e Política convergem na construção do saber crítico e da participação popular.

Palavras-chave: CEDEC, Mayumi Watanabe de Souza Lima, Jornal-mural

Este artigo situa-se na grande área de Ciências Sociais Aplicadas (Desenho Industrial e Arquitetura) e caracteriza-se pela abordagem qualitativa. Para além da produção escrita elaborada pelo CEDEC (Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários), denominada *Cadernos*¹, a arquiteta Mayumi Watanabe de Souza Lima atuou em atividades voltadas à alfabetização e formação dos trabalhadores do Centro, por meio da construção coletiva do jornal-mural, concebido como ferramenta pedagógica e política. O levantamento dos dados deste trabalho ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental em acervos públicos e privados. Foram também realizadas entrevistas semiestruturadas com membros da equipe do CEDEC, leitura e análise dos *Cadernos* produzidos pela equipe durante o funcionamento do Centro. O CEDEC foi criado como tentativa de ampliar a atuação da Prefeitura de São Paulo na produção de equipamentos públicos, entre os anos de 1990 a 1992. Suas atribuições abrangeram desde a etapa de elaboração de projetos até a execução e implementação. A estrutura do Centro contava com uma fábrica dedicada à produção seriada de componentes de argamassa armada, além de assumir a responsabilidade pela formação de um corpo técnico e operacional especializado. Tal experiência buscou a contraposição de um modelo predominante e consolidado na segunda metade do século XX no Brasil, que atribuiu a execução das obras públicas, de maneira integral e exclusiva, à iniciativa privada².

A fábrica do CEDEC se encontrava sob a administração da Empresa Municipal de Urbanização, órgão responsável pelas obras de intervenção e planejamento da cidade de São Paulo, juntamente com o Departamento de Edificações (Edif), sob regime da Secretaria de Obras e Serviços (SSO). Suas ações, segundo Buitoni, “abrangiam pesquisa de materiais e de sistemas construtivos; treinamento e formação de pessoal; planejamento, projeto e execução de obras”³, realizando diversos tipos de programas de equipamento público, desde projetos escolares, centros comunitários, unidades básicas de saúde, playgrounds, até projetos voltados à infraestrutura urbana como canalização de córregos e também de mobiliário urbano. Além da pluralidade de programas, sua principal atuação era “a construção de equipamentos públicos de pequeno porte e de componentes para a urbanização de favelas — demandas sempre crescentes e em volume elevado que deveriam ser atendidas a curto prazo”⁴.

Dentro da organização interna, o CEDEC era estruturado entre quatro departamentos principais: Tecnologia, Planejamento, Produção e Montagem. O Departamento de Desenvolvimento Tecnológico “era responsável pela pesquisa de materiais, pelo detalhamento das peças e pelo desenvolvimento da produção do sistema construtivo”⁵. Eram responsáveis também pelo treinamento da equipe operacional, do estudo dos gastos monetários para a produção dos componentes, e da avaliação de sua qualidade.

O Departamento de Planejamento trabalhava junto às Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Bem-Estar Social. Tal departamento era responsável pelo estudo das demandas e do programa de atendimento, pela seleção de terrenos para implantação do equipamento, pelo desenvolvimento do projeto acompanhado de seu orçamento e quantificação de materiais e componentes e, por fim, pela produção de cadernos para cada equipamento, com a definição de seu programa arquitetônico e suas diretrizes de projeto.

O Departamento de Produção era responsável pelas atividades desenvolvidas dentro da fábrica, pela “execução de componentes e de protótipos; manutenção de fôrmas e equipamentos; treinamento de operários”⁶, e outros.

E, por fim, as atividades submetidas ao Departamento de Montagem e Manutenção eram a supervisão da execução das obras, a orientação das equipes de montagem, o acompanhamento do uso do edifício após a sua entrega, a realização de manutenções e trocas de peças defeituosas, e a detecção de problemas no sistema construtivo, propondo novas soluções, caso necessário.

Essa divisão entre os departamentos e suas respectivas funções, presente na produção escrita institucional do CEDEC e apresentada em sua primeira edição lançada, o *Caderno 1 – Apresentação, Objetivos e Tecnologia*, é explicitada a partir de um organograma estrutural e organizacional da equipe interna do Centro (Figura 1).

Figura 1. Organização interna do CEDEC

Fonte: CEDEC/EMURB, 1990, p. 8

Enquanto diretora do Centro, Watanabe assume posição de destaque por seu conhecimento técnico e proposta política em seu trabalho, como pode ser visto por sua afiliação ao Partido dos Trabalhadores (PT). Sua contribuição se estendeu desde os projetos realizados com a participação popular local, até a organização dos trabalhadores para garantir boas condições de trabalho. Ela atuou também na descentralização do poder de decisão, e na incorporação da tecnologia de pré-fabricação com argamassa armada nos projetos que desenvolveu; essa técnica de pré-fabricação é proveniente de seu aprendizado anterior junto ao arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé⁷, seu orientador de Mestrado na Universidade de Brasília⁸. Sua atuação ocorreu durante o mandato de Erundina na Prefeitura de São Paulo, entre os anos de 1989 a 1992. Segundo Singer, “se houve alguma diretriz fundamental que, por assim dizer, marcou o governo de Luiza Erundina, esta foi a da democratização do Estado, a de inaugurar um estilo de governar que instaurasse um relacionamento completamente diferente entre prefeitura e municípios”⁹. Após o término do mandato, a fábrica do CEDEC foi desativada e projetos que estavam em andamento foram descontinuados.

Além disso, a trajetória de Watanabe também foi marcada por sua atividade dentro do funcionalismo público na área da Educação, assim como por sua carreira como docente em faculdades de Arquitetura e Urbanismo. Vale destacar também sua produção escrita sobre Educação e Arquitetura, constituindo parte importante de sua prática.

Durante o funcionamento do CEDEC, merecem destaque as obras voltadas à educação infantil. Foram construídas seis escolas, sendo elas quatro Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEI) e duas Escolas Municipais de Primeiro Grau (EMPG), hoje denominadas de EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental), todas administradas pela SME (Secretaria Municipal de Educação). Além disso, foram construídas duas creches, ambas dirigidas pela Secretaria do Bem-Estar Social (SEBES).

A concepção de equipamentos escolares, reunida no *Caderno 3 - EMEI e EMPG*, busca refletir sobre o espaço construído e sua qualidade, sobre o papel do arquiteto na construção de escolas, assim como as tomadas de decisões projetuais e suas justificativas na criação desses espaços pelo Centro. Em relação à construção dos parâmetros e pressupostos, temos, neste caderno, uma descrição dos elementos básicos para a concepção do espaço escolar desenvolvido:

Para a concepção dos espaços educacionais, quatro elementos básicos são considerados pelo CEDEC: a criança, a proposta pedagógica, as condições do terreno e o entorno da área onde a escola será inserida. Da análise do conjunto desses elementos resulta cada projeto específico, que envolve, além da área edificada, as áreas externas de recreação.¹⁰

Desse modo, explicitar os elementos básicos que conduzem aos projetos escolares auxilia na leitura e entendimento de sua organização espacial. Aponta-se, de imediato, para o principal usuário deste equipamento: a criança. Colocar a criança em destaque quando da concepção dos ambientes escolares do Centro estimularia a transformação desses espaços escolares em locais de pertencimento para elas e colocaria em prática, por meio do projeto, o enfraquecimento de dinâmicas de dominação e alteraria a lógica de manutenção das *relações de poder*¹¹.

Essa dinâmica, entendida pela arquiteta como uma discrepância na relação de poder do adulto em relação à criança, é o ponto central na leitura dos projetos escolares do CEDEC. Retomando a leitura, compartilhada por Foucault, sobre a escola como um espaço de poder, torna-se possível a análise deste aspecto na organização, no desenho e na construção das escolas. Watanabe descreve essa concepção no capítulo “Espaço e poder”, dentro de seu livro *A Cidade e a Criança*:

A apropriação do espaço e a exclusão ou a limitação de uso do espaço para os dominados também fazem parte dos direitos de quem exerce o poder. (...)

A imposição do poder sobre os dominados pode-se explicitar assim no controle sobre a liberdade de movimentos ou ainda se exacerbar sobre a forma de organização de distribuição do espaço (...).¹²

O segundo elemento básico que percorre as características projetuais do CEDEC é a proposta pedagógica. Para essa breve análise, faz-se necessário o retorno ao contexto histórico em que se insere o Centro. Com a abertura da democracia marcada pela Constituição de 1988 e pela gestão de Luiza Erundina na prefeitura de São Paulo, era nítido um movimento pela democratização da máquina pública em diversas instâncias. Na SME, por meio de uma reorganização administrativa, o pressuposto era de que:

(...) a melhoria do ensino público municipal passava por mudanças nas relações inter-escola e escola/população, em especial pela democratização da gestão acompanhada pelo estímulo à participação numa perspectiva de criar instâncias de decisões locais e regionais.¹³

Esse pressuposto conversava com os escritos do secretário municipal de Educação, Paulo Freire (1989), cuja perspectiva era a de convocar “toda a comunidade escolar a participar da construção coletiva do saber”¹⁴. Essa construção coletiva é fundamental para Freire, como também para Watanabe. Se para Freire temos “já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediados pelo mundo”¹⁵, para Watanabe temos as reuniões com os coletivos e lideranças dos locais dos projetos, onde propunha demonstrar o tipo de construção que ali seria inserida. Ainda havia o jornal-mural, projeto pedagógico produzido paralelamente à fábrica, idealizado por Watanabe e pela pedagoga Marta Grosbaum, convidada pela arquiteta a participar das atividades do CEDEC na criação de um canal de comunicação entre elas e os operários da fábrica.

A construção coletiva de um jornal-mural — inspirado no *da-dzi-bao*, jornal de origem japonesa com alteração diária em seu conteúdo — fomentava o estímulo à leitura e a participação dos trabalhadores por meio de contribuições escritas. Com uma página nova a cada dia, Watanabe abordava temas cotidianos e de fácil reconhecimento pelos funcionários da fábrica, além da utilização de uma produção gráfica consistente e de uma narrativa materialista histórica e dialética baseada nos escritos de Marx e Engels. Essa elaboração é descrita brevemente no mestrado de Buitoni:

O da-dzi-bao contava uma história crítica da sociedade em capítulos. A organização da narrativa do jornal parte de uma leitura de O Capital, de Karl Marx. No início, havia o homem primitivo lutando pela sobrevivência. Depois, surge o trabalho que transforma a natureza e posteriormente a divisão do trabalho e a exploração do homem pelo homem. Explica ainda o processo de industrialização e passa a abordar os problemas da urbanização, discutindo as questões da cidade de São Paulo e conscientizando o trabalhador da fábrica sobre a importância de seu papel na construção de uma cidade melhor.¹⁶

Além do estímulo proporcionado pelo jornal-mural, Watanabe e Grosbaum elaboraram, em conjunto com os trabalhadores da fábrica, aulas voltadas à alfabetização dos trabalhadores como parte das atividades secundárias pensadas pela arquiteta. Tais aulas procuravam construir uma “formação crítica (...) e sua conscientização social, política, econômica, ética e profissional”¹⁷, mostrando um empenho em fazer com que esse operário entendesse seu papel e sua importância perante a sociedade como construtor de edifícios públicos e comunitários. Produzia-se, assim, um outro espaço para o operário no que diz respeito ao fruto de seu trabalho.

Situando-o como responsável pela construção, ciente das conjunturas sociais e históricas que pautam as relações de poder que regulam ali a produção, esses sujeitos se enxergam agora em um papel ativo e crítico, ativos em sua possibilidade de transformação. Freire aponta que a conscientização do oprimido é o caminho para a sua libertação¹⁸. Dessa maneira, além de preparar o trabalhador através de uma formação técnica continuada, consequência direta dos objetivos do Centro, a formação crítica contribuiria para uma educação coletiva e conscientizadora, abrindo o caminho para sua verdadeira transformação e libertação.

Figura 2. Páginas do jornal-mural

Fonte: Acervo Marta Grosbaum, 2023

Esse trabalho conversa com a proposta descrita no *Caderno 1* de que a execução dos objetivos não estão desconexas às diretrizes políticas do PT “no que se refere à criação de condições para facilitar a organização dos trabalhadores, a participação popular, a garantia das condições favoráveis de trabalho, e a descentralização do poder decisório”¹⁹. Dessa maneira, é importante voltar ao conceito de *desenvolvimento*, termo presente no nome do Centro.

Em entrevista realizada com Fonseca²⁰, torna-se explícita a principal meta a ser alcançada pelo CEDEC. Observando o nome dado ao Centro, a palavra *desenvolvimento* é fundamental para entender as diferentes camadas do trabalho. Desenvolvimento no sentido técnico, como pesquisa e produção de conhecimento e de tecnologia voltados à pré-fabricação em argamassa armada. Desenvolvimento também no sentido social, por meio dos encontros marcados com a comunidade que receberia essas implementações e, principalmente, dos operários de fábrica e da montagem *in loco*, com os quais havia a abertura ao diálogo entre equipes, para a melhoria da qualidade de trabalho. Além disso, atividades relacionadas ao ato da aprendizagem, ocorrendo através das publicações internas dos jornais-murais e atividades voltadas à alfabetização dos trabalhadores.

E, por fim, desenvolvimento no sentido político, estimulando a organização, a emancipação, a conscientização e, também, a descentralização da tomada de decisão.

Além de arquiteta, Watanabe era educadora. Em entrevista realizada com Odette Tomchinsky²¹, chefe no Departamento de Planejamento e Programação, ela compartilha parte de sua trajetória com Watanabe, quando trabalharam no Centro: “para mim, antes de tudo, (Mayumi era) educadora. Formar equipes, formar pessoas. Ela tinha uma preocupação muito grande com a questão da educação”.

Assim, o trabalho realizado pela arquiteta pode partir de uma reflexão muito colocada pela mesma em seu trabalho com os operários da fábrica: seu compromisso na formação desses novos profissionais se mostrava não só no quesito técnico, mas também na conscientização dos impactos sociais de seu trabalho e no incentivo ao seu esforço em contribuir positivamente para a sociedade através da arquitetura e da educação.

NOTAS

¹ Os Cadernos do CEDEC constituíram uma série de publicações que sistematizavam a produção projetual do Centro, assim como um registro de sua atuação, as suas justificativas e seus objetivos. Para uma análise detalhada sobre o conteúdo, ver: Lígia Gimenes Paschoal e Tatiana Sakurai, “Produção escrita como registro projetual: os Cadernos do Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários (1990–1992)”. *VIII Seminário DOCOMOMO Sul – Infraestrutura / Superestrutura, Cone Sul Global*, (mar. 2025), 426-431.

² Mayumi Watanabe de Souza Lima, “Escolha de material técnico e sistemas construtivos destinados à produção de habitação popular e de condições de habitabilidade”, *Pós*, n° 12 (2002), 2.

³ Cássia Schroder Buitoni, “Mayumi Watanabe Souza Lima: a construção do espaço para a educação” (Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo. 2009), 70.

⁴ Buitoni, “Mayumi”, 74.

⁵ Buitoni, “Mayumi”, 75.

⁶ Buitoni, “Mayumi”, 76.

⁷ Giancarlo Latorraca e Max Risselda, *A arquitetura de Lelé: fábrica e invenção*. (Museu da Casa Brasileira, 2010).

⁸ Watanabe participa da primeira turma de pós-graduação oferecida pela UnB com sua dissertação “Aspectos da habitação urbana – projeto de habitação para a unidade de vizinhança São Miguel” (1965).

⁹ Paul Singer, *Um governo de esquerda para todos: Luiza Erundina na Prefeitura de São Paulo*. (Editora Brasiliense, 1996), 239.

¹⁰ CEDEC/EMURB, *Espaços Educacionais: EMEI e EMPG. Caderno 3*, (EMURB, 1992), 16.

¹¹ Nota-se aqui que o uso da expressão relações de poder tendo relação direta com a teoria foucaultiana, significando relação de forças entre os diferentes corpos, podendo ser de maneira visível, como por exemplo as instituições, ou de maneira invisível, através de seus dispositivos. Sabe-se que existe correlação direta entre o capítulo “Espaço e poder” com o que se encontra em “Vigiar e Punir” de Michel Foucault, citado diretamente pela autora em seu livro.

¹² Mayumi Watanabe de Souza Lima, *A Cidade e a Criança*. (Nobel, 1989), 32.

¹³ Moacir Gadotti e Pedro R Jacobi, *Participação e descentralização: A experiência educacional do Município de São Paulo (1989-1992)*. (MEC/SEF, 1994), 65.

¹⁴ Tereza Beatriz Ribeiro Herling, “A construção da escola para liberdade na obra de Mayumi Souza Lima: a experiência da Escola Estadual João Kopke”, *Pós*, n°2, (2021), 134.

¹⁵ Paulo Freire, *Pedagogia do oprimido*. (Paz e Terra, 2020), 96.

¹⁶ Buitoni, “Mayumi”, 94.

¹⁷ Buitoni, “Mayumi”, 94.

¹⁸ Freire, “Pedagogia”, 74.

¹⁹ CEDEC/EMURB, *Apresentação, Objetivos, Tecnologia*. Caderno 1, (EMURB, 1991), 12.

²⁰ Paulo Eduardo Fonseca de Campos. Entrevista concedida a Lígia Gimenes Paschoal e Ugo Breyton. 09 setembro, 2021, 02:54:08.

²¹ Odette Tomchinsky. Entrevista concedida a Lígia Gimenes Paschoal. São Paulo. 31 agosto, 2022, 02:27:26.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Buitoni, Cássia Schroder. "Mayumi Watanabe Souza Lima: a construção do espaço para a educação". Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, 2009.
- CEDEC/EMURB. "Componentes e montagem do sistema construtivo dos equipamentos urbanos". Catálogo. São Paulo: EMURB, 1990.
- CEDEC/EMURB. "Apresentação, Objetivos, Tecnologia". Caderno 1. São Paulo: EMURB, 1991.
- CEDEC/EMURB. "Espaços Educacionais: EMEI e EMPG". Caderno 3. São Paulo: EMURB, 1992.
- Freire, Paulo. "Pedagogia do oprimido". São Paulo: Paz e Terra, 2020.
- Gadotti, Moacir, e Jacobi, Pedro R. "Participação e descentralização: A experiência educacional do Município de São Paulo (1989-1992)". Brasília: MEC/SEF, 1994.
- Herling, Tereza Beatriz Ribeiro. "A construção da escola para liberdade na obra de Mayumi Souza Lima: a experiência da Escola Estadual João Kopke". São Paulo: Cadernos de Pós - Graduação em Arquitetura e Urbanismo, n°2, v. 21 (maio 2021): 128-142.
- Latorraca, Giancarlo; Risselada, Max. "A arquitetura de Lelé: fábrica e invenção". São Paulo: Museu da Casa Brasileira, 2010.
- Lima, Mayumi Watanabe de Souza. "Escolha de material técnico e sistemas construtivos destinados à produção de habitação popular e de condições de habitabilidade". Pós: Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-USP, n° 12 (dezembro 2002): 118-30.
- Lima, Mayumi Watanabe de Souza. "A Cidade e a Criança". São Paulo: Nobel, 1989.
- Singer, Paul. "Um governo de esquerda para todos: Luiza Erundina na Prefeitura de São Paulo". São Paulo: Editora Brasiliense, 1996.

ENTREVISTAS

- de Campos, Paulo Eduardo Fonseca. Entrevista concedida a Lígia Gimenes Paschoal e Ugo Breyton. 09 setembro, 2021, 02:54:08.
- Tomchinsky, Odette. Entrevista concedida a Lígia Gimenes Paschoal. São Paulo. 31 agosto, 2022, 02:27:26.

BIOGRAFIA

Lígia Gimenes Paschoal

Graduada (2014-2020) e mestre na Área de Concentração: Projeto de Arquitetura (2022-2024) pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Sob o título "Arquitetura da Educação: uma análise das escolas municipais de ensino infantil de Mayumi Watanabe de Souza Lima", a dissertação busca compreender as mudanças espaciais entre o projeto original e a situação atual das EMEIs construídas pelo Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários

(1990-1992). Atualmente realiza a Pós-Graduação - Arquitetura, Educação e Sociedade e atua como Professora Assistente pela Escola da Cidade.

Tatiana Sakurai

Pesquisadora, professora de graduação e pós-graduação do Departamento de Projeto da FAUUSP (2014-). É graduada e mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo IAUUSP. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação da FAUUSP, Área de Concentração: Design e Arquitetura. Realizou pesquisa de pós-doutorado no Center for Neighborhood Knowledge vinculado ao UCLA Department of Urban Planning da UCLA Luskin School of Public Affairs (2019-2020). Recebeu apoio FAPESP em suas pesquisas nas categorias de IC, Mestrado e Doutorado. Possui experiência nas áreas de Desenho Industrial e de Arquitetura, nas seguintes temáticas: mobiliário doméstico, arquitetura de interiores, design para experiência, sustentabilidade.